

ISSN (o): 3030-3362

N^o 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

BADIIY GIMNASTIKADA AKROBATIKA MASHQLARINING RIVOJLANISHI

Rahmonova Mohinur Rasuljon qizi

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali,
"Ko'pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrasida o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy gimnastikada akrobatik mashqlarning rivojlanishi, ularning rivojlanishi, sportga ta'siri va sportchilar uchun foydalari o'rganiladi. Akrobatika mashqlari badiiy gimnastikada hal qiluvchi rol o'ynaydi, moslashuvchanlikni, kuchni va badiiy ifodani oshiradi. Bu mashqlar vaqt o'tishi bilan rivojlanib, murakkab va talabchan bo'lib qoldi.

Kalit so'z: Badiiy gimnastika, akrobatika, mashqlar, rivojlanish, ko'nikma, jismoniy qobiliyat, sakrash

DEVELOPMENT OF ACROBATIC EXERCISES IN RHYTHMIC GYMNASTICS.

Rahmonova Mokhinur Rasuljon kizi

*Fergana branch of the Uzbek State University of Physical Culture and Sports
Lecturer at the Department of "Theory and Methodology of Martial Arts"*

Annotation. This article will study the development of acrobatic exercises in rhythmic gymnastics, their development, impact on sports and benefits for athletes. Acrobatic exercises play a decisive role in rhythmic gymnastics, increase flexibility, strength and artistic expression. These exercises evolved over time and became more complex and demanding.

Key word: rhythmic gymnastics, acrobatics, exercises, development, skills, physical ability, jumping

Kirish. Badiiy gimnastika o'z ildizlarini turli xil harakat va raqs shakllariga, shu jumladan baletga bog'laydi, bu akrobatika mashqlarining dastlabki rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Bu mashqlar egiluvchanlik, nafislik va harakatning ravonligiga qaratilgan.

Badiiy gimnastika raqs va baletning turli shakllaridan kelib chiqqan. Dastlabki tartiblar nafis harakatlarga qaratilgan bo'lib, ular muvozanat va aylanish kabi asosiy akrobatikani o'z ichiga olgan.

Xalqaro gimnastika federatsiyasi (FIG) 1980-yillarda akrobatik elementlarning qiyinligi va bajarilishini belgilab beruvchi Ballar kodeksi tizimini joriy qildi. Bu tartiblarga yanada murakkab akrobatik harakatlarning kiritilishiga olib keldi. Yillar davomida gimnastikachilar va murabbiylar yangi akrobatika elementlari va kombinatsiyalarini joriy etishda innovatsiyalarni davom ettirdilar. Ushbu yangiliklar badiiy gimnastikada mumkin bo'lgan narsalarning chegaralarini oshirdi.

Hozirgi tendentsiyalar: Bugungi kunda badiiy gimnastikadagi akrobatik mashqlar muvozanatni saqlash, sakrash, sakrash va otish va ushlar kabi dinamik elementlar kabi keng ko'lamli harakatlarni o'z ichiga oladi. Gimnastikachilar ko'pincha ushbu elementlarni raqs va asboblarni boshqarish bilan birlashtiradi va jozibali tartiblarni yaratadi.

Umuman olganda, badiiy gimnastikada akrobatik mashqlarning rivojlanishi sportning atletikasi va ijodkorligini namoyish qiluvchi yanada murakkab va badiiy elementlarga o'tish bilan ajralib turadi.

Akrobatik mashqlar anatomiyasi:

Badiiy gimnastikadagi akrobatik mashqlar kuch, moslashuvchanlik, muvozanat va muvofiqlashtirishni talab qiladigan keng ko'lamli harakatlarni o'z ichiga oladi. Bu mashqlar ko'pincha sakrash, sakrash va aylanish kabi dinamik harakatlarni, shuningdek, statik pozalar va muvozanatlarni o'z ichiga oladi. Akrobatik elementlarning kiritilishi badiiy gimnastika mashg'ulotlariga murakkablik va badiiylik qo'shib, sportchilarni jismoniy qobiliyatlari chegaralarini bosib o'tishga undaydi. Badiiy gimnastikada akrobatika mashqlarining evolyutsiyasi:

Badiiy gimnastikada akrobatik mashqlardan foydalanish yillar davomida sezilarli darajada rivojlandi. Dastlabki tartiblar asosan akrobatikaga cheklangan e'tibor bilan nafis, balet harakatlariga qaratilgan. Biroq, sport rivojlanib borgan sari, sportchilar va murabbiylar akrobatik gimnastika va badiiy gimnastika kabi boshqa fanlardan ilhomlanib, akrobatika elementlarini muntazam mashg'ulotlarga tobora ko'proq kiritdilar.

Sportga ta'siri: Akrobatika mashqlarining kiritilishi badiiy gimnastikaga chuqur ta'sir ko'rsatdi va uni yanada dinamik va vizual tarzda ajoyib sport turiga aylantirdi. Akrobatik elementlar muntazam mashg'ulotlarga hayajon va jo'shqinlik qo'shib, tomoshabinlar va hakamlarni o'ziga jalb qiladi. Bundan tashqari, akrobatikaning kiritilishi sportchilar o'zlashtirishlari kerak bo'lgan ko'nikmalar va texnikalar doirasini kengaytirdi, bu esa yanada qiyin va raqobatbardosh sport turiga olib keldi. Sportchilar uchun afzalliklari: Badiiy

gimnastikada akrobatik mashqlarning rivojlanishi sportchilarga ko'plab imtiyozlar berdi. Ushbu mashqlar kuch, moslashuvchanlik va muvofiqlashtirishni yaxshilashga yordam beradi, umumiy sport samaradorligini oshiradi. Akrobatika, shuningdek, ijodkorlik va badiiy ifodani rivojlantiradi, bu esa sportchilarga o'z mashg'ulotlarida o'zlarining individualligi va uslublarini namoyish etish imkonini beradi. Bundan tashqari, akrobatik elementlarni o'zlashtirish qiyinligi sportchilarda muvaffaqiyat va qat'iyatlilik tuyg'usini uyg'otadi va ularga qimmatli hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Badiiy gimnastikada akrobatik mashqlar majmuasi kuch, moslashuvchanlik, muvofiqlashtirish va badiiy ifoda kombinatsiyasini talab qiladigan bir qator dinamik va statik harakatlardan iborat. Ushbu mashqlar polda yoki halqalar, lentalar, to'plar, klublar yoki arqonlar kabi apparatlar yordamida amalga oshiriladi. Badiiy gimnastikada keng tarqalgan akrobatik mashqlar turlari haqida umumiy ma'lumot.

Ushbu elementlar portlovchi kuch, moslashuvchanlik va aniq bajarilishini talab qiladi. Balanslar: balanslar bir yoki ikkala oyog'ida statik holatni ushlab turishni o'z ichiga oladi, ko'pincha tanasi cho'zilgan yoki o'ziga xos shaklda. Balanslar polda yoki ustida bajarilishi mumkin relevely (oyoq barmoqlarida) va kuch, nazorat va tananing xabardorligini talab qiladi. Burilishlar va burilishlar: burilishlar va burilishlar tanani o'z o'qi atrofida aylantirishni o'z ichiga olgan dinamik elementlardir. Gimnastikachilar kabi burilishlarni bajaradilar pirouettes, fouett va munosabat burilishlari, ko'pincha ularni boshqa harakatlar bilan birlashtirib, suyuqlik o'tishlarini yaratish. Dinamik elementlar: dinamik elementlarga apparatlarni uloqtirish, ushlab va chiqarish kiradi. Gimnastikachilar sakrash, sakrash yoki muvozanatni bajarish paytida halqa, lenta, to'p yoki klublarni tashlashi va ushlashi mumkin, bu ularning tartiblariga murakkablik va hayajon qo'shadi.

Moslashuvchanlik elementlari: badiiy gimnastikachilar o'zlarining tartiblarida ajoyib moslashuvchanlikni namoyish etadilar. Moslashuvchanlik elementlariga gimnastikachining harakat va nazorat doirasini namoyish etadigan bo'linishlar, orqa tomonlar, kamarlar va boshqa kontortsionistga o'xshash harakatlar kiradi.

Badiiy harakatlar: texnik elementlardan tashqari, badiiy gimnastika badiiy ifodani ta'kidlaydi. Gimnastikachilar o'z tanalari va apparatlaridan musiqa bilan oqadigan shakllar, chiziqlar va naqshlarni yaratish, hissiyot va hikoyalarni etkazish uchun foydalanadilar. Badiiy gimnastikada akrobatika mashqlarining

murakkabligi rivojlanishda davom etmoqda, gimnastikachilar va murabbiylar sport chegaralarini surish uchun doimiy ravishda yangilik kiritmoqdalar.

Badiiy gimnastika bo'yicha akrobatik mashqlar yillar davomida sezilarli darajada rivojlanib, sportning murakkabligi va badiiy ifodasini o'zida aks ettiradi. Mana ularning rivojlanishining batafsil ko'rinishi. Bu mashqlar egiluvchanlik, nafislik va harakatning ravonligiga qaratilgan. Badiiy gimnastika sport turi sifatida XX asrda, xususan, Sovet Ittifoqida shakllana boshladi. Akrobatik elementlar murakkablik va hayajonni qo'shish uchun tartiblarga kiritilgan. Ushbu elementlarga muvozanatlar, aylanishlar, sakrashlar va sakrashlar kiradi, ular ko'pincha halqa, to'p, lenta, tayoq va arqon kabi asboblardan birgalikda bajariladi.

Badiiy gimnastika butun dunyoda mashhur bo'lgach, akrobatika elementlarining murakkabligi va xilma-xilligi oshdi. Gimnastikachilar o'z mashg'ulotlariga ulotirish, ushlab va gavdani ag'darish kabi ko'proq dinamik harakatlarni kirita boshladilar, bu esa kuch va moslashuvchanlikni namoyish etdi.

So'nggi yillarda badiiy gimnastika rivojlanishda davom etdi, gimnastikachilar akrobatika nuqtai nazaridan mumkin bo'lgan chegaralarni oshirdilar. Akrobatik elementlarni raqs va xoreografiya bilan uyg'unlashtirishga ko'proq e'tibor qaratilib, vizual jihatdan hayratlanarli va texnik jihatdan qiyin tartiblarni yaratadi.

Amaldagi amaliyotlar: Bugungi kunda badiiy gimnastikada akrobatik mashqlar kuch, moslashuvchanlik va badiiy mahoratning uyg'unligi bilan ajralib turadi. Gimnastikachilar akrobatik elementlarning keng doirasini, jumladan muvozanat, dumalab, sakrash, sakrash va murakkab tana harakatlarini bajaradilar, ularning barchasi o'zlarining tartiblariga birlashtirilgan. Badiiy gimnastikada akrobatik ko'nikmalarni rivojlantirish kuch, moslashuvchanlik va texnikada keng qamrovli tayyorgarlikni talab qiladi. Gimnastikachilar ko'pincha yoshligida ushbu elementlarni xavfsiz va samarali bajarish uchun zarur bo'lgan zarur ko'nikmalar va tana nazoratini rivojlantirish uchun mashq qilishni boshlaydilar.

Musobaqada gimnastikachilar o'zlarining mashg'ulotlarining, shu jumladan akrobatik elementlarining qiyinligi, bajarilishi va mahoratiga qarab baholanadi. Hakamlar toza chiziqlar, aniq texnika va ifodali ishlashni izlaydilar, bu elementlarni muammosiz birlashtira oladigan gimnastikachilarni taqdirleydilar.

Umuman olganda, badiiy gimnastikada akrobatik mashqlarning rivojlanishi yanada murakkablik, atletika va badiiy ifoda tomon siljish bilan ajralib turdi, bu esa uni tomosha qilish va ishtirok etish uchun jozibali va dinamik sport turiga aylantirdi.

Xulosa. Xulosa qilib aytish mumkinki, akrobatika mashqlarining rivojlanishi badiiy gimnastikaning bugungi dinamik va jozibali sport turiga aylanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Akrobatik elementlar mashg'ulotlarga yangi o'lchov qo'shib, sportchilarni jismoniy qobiliyatlari va badiiy ifodasi chegaralarini kengaytirishga majbur qildi. Badiiy gimnastika rivojlanishda davom etar ekan, akrobatika mashqlari sportchilarni yangi yuksak marralarni zabt etishga ilhomlantirib, muhim rol o'ynashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.K. Eshtayev, N.R. Xasanova, V.B. Eshtayeva Badiiy gimnastika. Darslik "O'zkitobsavdonashriyoti" –T,: 2020 y 577 bet
2. Umarov M.N, Fetxullova N.X. Badiiy gimnastika nazariyasi va uslubiyati. O'quv qo'llanma. "O'zbekiston Davlat Jismoniy Tarbiya va Sport Universiteti" - Ch.: 2020 y 251 bet.
3. Улезко И.В. Теория и методика художественной гимнастики. – учебное пособие. “O'zkitob savdo nashriyoti matbaa ijodiy uyi”, 2021.- 108 с.
4. Умаров М.Н., Фетхуллова Н.Х. Теория и методика художественной гимнастики. - УзГУФКС – Чирчик: 2023 - 238 с.
5. Умаров М.Н., Саноккулова З.Б. Теория и методика художественной гимнастики. Учебное пособие. УзГУФКС – Чирчик: 2023. – 208 с.
6. Khairullo, A., & Mohinur, R. (2022). Analysis of Physical Development Indicators. Eurasian Research Bulletin, 13, 8-14.
7. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. Евразийский журнал академических исследований, 3(10), 195-197.
8. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbol sport turini rivojlantirishning dolzarb masalalari. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(25), 95-98.
9. Sulaymonov, J. S. (2024). Maktab va professional ta'lim tizimida ta'lim tizimidagi innovatsion pedagogik texnologiyalar. Экономика и социум, (2 (117)-1), 673-676.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.